

І. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 551.577:551.583(477.52)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20943252>

Корнус А. О.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШВИДКОСТІ ВІТРУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 2005-2025 РОКІВ

У статті здійснено комплексний аналіз швидкісного режиму вітру у приземному шарі атмосфери на території Сумської області на основі багаторічних спостережень на метеостанціях Глухів, Конотоп та Суми. Дослідження базується на обробці значного масиву метеорологічних даних за період 2005–2025 років із застосуванням сучасних статистичних методів та інструментів обчислювальної обробки. Основну увагу приділено виявленню закономірностей розподілу середньомісячних швидкостей вітру, оцінці варіативності максимальних поривів, а також визначенню просторових відмінностей вітрового режиму в межах регіону. У результаті встановлено, що розподіли середньомісячних швидкостей для всіх досліджуваних метеостанцій характеризуються бімодальною структурою, що узгоджується із сезонною перебудовою циркуляційних процесів. Виявлено чіткий просторовий градієнт інтенсивності вітрового режиму: від відносно слабких і маловаріативних умов у західній частині області (Конотоп) до більш активного та енергетично насиченого режиму в обласному центрі (Суми). Метеостанція Глухів займає проміжне положення, демонструючи середні значення швидкостей, але з наявністю поодиноких екстремальних значень, що істотно відхиляються від основного розподілу. Аналіз екстремальних поривів вітру показав, що для більшості випадків характерні помірно сильні значення без систематичного формування аномально високих швидкостей. Використання методів міжквартильного аналізу та ядерного оцінювання щільності дозволило уточнити структуру варіативності та відокремити типові коливання від статистичних викидів. Отримані результати поглиблюють уявлення про регіональні особливості динаміки приземного шару атмосфери та можуть бути використані у прикладних дослідженнях, зокрема при оцінці вітроенергетичного потенціалу, моделюванні розсіювання забруднювальних речовин та аналізі ризиків небезпечних метеорологічних явищ.

Key words: Сумська область, приземний шар атмосфери, швидкість вітру, середньомісячні значення, максимальні пориви, бімодальна структура, варіативність екстремумів.

Вступ. Вітер як один із ключових параметрів динамічного стану атмосфери відіграє визначальну роль у формуванні кліматичних умов,

© Корнус А. О.^{1,2} ✉

¹ Кафедра загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, kornus@sspu.edu.ua

² Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Article Info: Received: March 3, 2025;
Final revision: March 7, 2026; Accepted: March 31, 2026.

перенесенні енергії та маси, а також у функціонуванні природних і антропогенних систем. У приземному шарі атмосфери його характеристики формуються під впливом складної взаємодії баричних градієнтів, сили Коріоліса, турбулентного обміну та властивостей підстильної поверхні, що зумовлює високу просторово-часову мінливість вітрового режиму навіть у межах відносно невеликих територій. У цьому контексті дослідження швидкісних характеристик вітру набуває особливого значення не лише для розвитку теоретичних уявлень про атмосферну циркуляцію, але й для вирішення прикладних задач, пов'язаних із оцінкою вітроенергетичного потенціалу, моделюванням розсіювання забруднювальних речовин, забезпеченням транспортної безпеки та прогнозуванням небезпечних метеорологічних явищ.

Територія північно-східної частини України, зокрема Сумська область, характеризується помірним кліматом із вираженою сезонною перебудовою циркуляційних процесів, що обумовлює варіативність вітрового режиму протягом року. Водночас регіональні особливості рельєфу, характер землекористування та ступінь урбанізації формують локальні відмінності у швидкості та структурі вітрових потоків, які не завжди адекватно відображаються узагальненими кліматичними характеристиками. У цьому зв'язку актуальним є детальний аналіз багаторічних рядів спостережень на рівні окремих метеостанцій, що дозволяє виявити приховані закономірності розподілу швидкостей, оцінити варіативність екстремальних значень та встановити просторові градієнти вітрової активності.

Особливий інтерес становить дослідження статистичної структури швидкостей вітру, зокрема виявлення бімодальності розподілів, оцінка їх асиметрії та варіативності, а також аналіз екстремальних поривів. Такі підходи дозволяють перейти від описових характеристик до кількісного розуміння режиму вітру як стохастичного процесу, що формується під впливом як синоптичних, так і мезомасштабних факторів. Використання сучасних методів статистичної обробки даних, включаючи ядерне оцінювання щільності, аналіз міжквартильного розмаху та візуалізацію розподілів, забезпечує більш глибоке розкриття внутрішньої структури часових рядів та підвищує надійність інтерпретації отриманих результатів.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Дослідження вітрового режиму як одного з ключових компонентів приземного шару атмосфери має давню наукову традицію і пов'язане з аналізом просторово-часових закономірностей швидкості та напрямку вітру, їхньої варіативності та залежності від синоптичної ситуації. Вітрова характеристики розглядаються як стохастичні процеси, що формуються під впливом баричних градієнтів, турбулентних

процесів, обертання Землі та локальних особливостей підстильної поверхні. Опис статистичних властивостей таких процесів включає оцінку середніх величин, варіацій, розподілів швидкостей та аналіз екстремальних значень. У класичних фундаментальних роботах звертається увага на необхідність використання адекватних статистичних моделей для опису розподілів швидкості вітру, зокрема аналізу придатності аналогічних параметричних моделей у вимірювальних даних приземного шару атмосфери (Drobinsky, 2015; Zamo, 2016) [1, 2]. Використання таких моделей дозволяє не лише оцінити форми розподілів, але й зіставити емпіричні дані з теоретичними очікуваннями, що є ключовим для статистичного аналізу багаторічних часових рядів.

Одним із напрямів сучасних досліджень є інтеграція теоретичних підходів і практичних вимірювань для оцінки параметрів вітрового поля у великих міських агломераціях і регіонах. Наприклад, у дослідженні, присвяченому місті Київ, застосовано статистичний аналіз швидкостей вітру, оцінку функції розподілу Вейбулла та повторюваності напрямків для визначення просторових і часових характеристик вітрового режиму в контексті міського клімату і потенційних енергетичних ресурсів [3]. Важливим компонентом таких робіт є усвідомлення того, що міські та регіональні особливості ландшафту суттєво впливають на розподіли вітру, що зумовлює необхідність відокремленого статистичного аналізу для кожного досліджуваного ареалу.

У широкому кліматологічному контексті низка досліджень присвячена просторово-часовому аналізу вітрового режиму України за тривалий період. Так, роботи, що базуються на довготривалих стандартизованих вимірюваннях, дозволяють виявити тенденції змін середньомісячних та річних характеристик вітру, їхню сезонну циклічність та залежність від змін кліматичних індексів, що особливо важливо в умовах посилення глобальних кліматичних трансформацій [4]. Подібні дослідження забезпечують загальне розуміння кліматичного фону вітру в межах країни та слугують основою для локальних регіональних аналізів.

Регулярні вимірювання вітрових параметрів протягом десятиліть у різних географічних областях України дозволили дослідникам виявити як загальні закономірності, так і просторові відмінності. Наприклад, у місті Луцьк здійснено статистичний аналіз швидкості та напрямів вітру за п'ятдесятирічний період, що характеризує регіональні відмінності та довгострокову динаміку вітрового режиму у межах Волині [4]. Цей підхід ілюструє, як тривалі спостереження можуть бути використані для виявлення тенденцій, які не помітні у короткострокових вибірках.

Особливу групу робіт становлять дослідження, присвячені Сумській області та прилеглим територіям, які безпосередньо доповнюють тематику

даного дослідження. Зокрема М.О. Посенко і А.О. Корнусом здійснено регіональний аналіз вітрового режиму на основі даних наземних метеорологічних спостережень за період 2005–2017 років [6]. У цій роботі, присвяченій характеристиці вітрового режиму, виявлено домінування західних напрямків вітру, оцінено частотні характеристики сильних поривів і підкреслено просторову неоднорідність вітрового поля в межах області. У супутньому дослідженні [7] детально проаналізовано розподіли напрямків вітру на окремих метеостанціях Сумської області, що дозволило доповнити статистичні оцінки швидкостей даними про векторні характеристики вітрового поля та посилити розуміння атмосферної динаміки регіону. Локальні дослідження вітру, проведені в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина», зосереджують увагу на сезонних моделях середніх значень швидкості вітру та їхній внутрішньорічній динаміці, що ілюструє варіабельність вітрового режиму навіть у межах невеликих локальних ділянок [8]. Дослідження анемобаричних умов грозової діяльності в північній частині Сумської області (Корнус, 2024) [9] висвітлює атмосферні процеси, у яких вітрові характеристики відіграють важливу роль як супутні параметри при аналізі конвективної активності.

Узагальнення наявної літератури показує, що статистичний аналіз швидкості вітру у приземному шарі атмосфери – це комплексна дисципліна, в якій міжнародні методологічні підходи доповнюються регіональними дослідженнями із застосуванням багаторічних метеорологічних даних. Вітчизняні роботи зосереджують увагу як на частотних характеристиках розподілів, так і на напрямних аспектах вітру, що є безпосередньо релевантним для оцінки статистичних закономірностей у межах Сумської області. Використання параметричних моделей розподілу, ядерного оцінювання щільності та аналізу екстремальних значень створює міцну методологічну основу для подальшого детального статистичного аналізу швидкості вітру, що реалізується в рамках цього дослідження.

Формулювання мети і завдань дослідження. Метою даного дослідження є комплексний аналіз швидкісного режиму вітру на основі багаторічних спостережень на метеостанціях Глухів, Конотоп та Суми, із акцентом на виявлення просторових відмінностей, оцінку статистичних характеристик розподілів та аналіз екстремальних значень. Реалізація цієї мети дозволяє поглибити уявлення про регіональні особливості динаміки приземного шару атмосфери та створює підґрунтя для подальших прикладних досліджень у галузі кліматології та екологічної безпеки.

Матеріал і методика. Об'єктом дослідження виступили багаторічні ряди репрезентативних метеорологічних даних приземного шару атмосфери,

отримані за результатами стандартних наземних спостережень на трьох метеостанціях (МС) Сумської області: МС Глухів (індекс ВМО 33156; координати: 51,6555° N, 33,9665° E; висота над рівнем моря 167 м), МС Конотоп (індекс ВМО 33261; координати: 51,2409° N, 33,1870° E; висота над рівнем моря 149 м) та МС Суми (індекс ВМО 33275; координати: 50,8588° N, 34,7493° E; висота над рівнем моря 181 м). Вимірювання проводилися вісім разів на добу згідно з регламентом всесвітнього координованого часу (UTC) за допомогою флюгерів, встановлених на стандартній висоті 10–12 м. Загальний обсяг сформованої вибірки за період 2005–2025 рр. (для МС Глухів з 2006-2025 р.) перевищив 60 000 одиничних спостережень по кожній МС, що дозволяє мінімізувати вплив випадкових похибок на фінальні висновки.

Статистична обробка та візуалізація первинних даних здійснювалися мовою програмування Python у хмарному середовищі Google Colab. Алгоритм аналізу базувався на використанні спеціалізованих бібліотек Pandas (для структурування та агрегації часових рядів), Matplotlib та Seaborn (для побудови діаграм розсіювання та ядерних оцінок щільності розподілу). Методологія включала попередню обробку даних – формування часових рядів із контролем цілісності даних та виключенням пропусків у значеннях швидкості вітру, диференціацію середньомісячних значень швидкості вітру та виявлення екстремальних поривів за допомогою методу міжквартильного розмаху. Оцінка частотних характеристик середньомісячних швидкостей проводилася шляхом побудови гістограм із розрахунком центрів інтервалів та застосуванням ядерного оцінювання щільності (Kernel Density Estimation) для візуалізації форми розподілу.

Для ідентифікації статистичних викидів та оцінки варіативності максимальних поривів використовувався метод міжквартильного розмаху з подальшою візуалізацією результатів за допомогою діаграм типу boxplot із накладанням фактичного розподілу значень. Такий підхід дозволив відокремити типові варіації швидкості вітру від поодиноких екстремальних значень, що суттєво відхиляються від основного масиву даних, без прямого ототожнення статистичних викидів із фізично екстремальними атмосферними явищами.

Викладення основного матеріалу. Аналіз швидкісного режиму вітру на метеостанції Глухів свідчить про неоднорідність динамічних процесів у приземному шарі атмосфери над досліджуваною територією. Дослідження середньомісячних швидкостей демонструє бімодальний характер розподілу з локальними максимумами частот у діапазонах 2,1–2,3 м/с та 2,9–3,0 м/с. Така структура розподілу вказує на ймовірну наявність двох переважних діапазонів швидкостей, асоційованих із сезонною перебудовою циркуляційних процесів.

Загалом фоновий вітровий режим метеостанції Глухів характеризується переважанням слабких та помірних швидкостей, де більшість значень не перевищує поріг у 3 м/с, що відповідає кліматичним нормам лісостепової зони України.

Аналіз розподілу щомісячних максимальних поривів вітру виявив, що верхня межа типових екстремальних значень становить 12–17 м/с (рис. 1). Екстремально високе значення швидкості на рівні 40 м/с ідентифіковано як статистичний викид, що істотно перевищує основний масив даних і не відповідає загальній структурі розподілу. Водночас медіанне значення максимальних швидкостей становить близько 12,5 м/с, що вказує на помірну інтенсивність найбільш поширених вітрових збурень у межах досліджуваного періоду.

Рис. 1. Статистичний аналіз швидкості вітру на метеостанції Глухів (2006-2025)

На метеостанції Конотоп розподіл середньомісячних швидкостей також демонструє бімодальну структуру, проте з більш компактним розташуванням центрів інтервалів. Перший пік активності зосереджений поблизу значення 1,8 м/с, тоді як другий, більш виражений, локалізується у діапазоні 2,5–2,6 м/с. Загальна конфігурація розподілу свідчить про переважання режимів зі слабкою інтенсивністю повітряних потоків, де середні показники стабільно утримуються в межах 1,7–2,6 м/с. Відсутність виражених «хвостів» у розподілі вказує на відносно низьку варіативність швидкостей та меншу ймовірність виникнення різких вітрових навантажень порівняно з метеостанцією Глухів.

Аналіз варіативності максимальних поривів вітру на метеостанції Конотоп свідчить про відсутність аномальних статистичних викидів, що підтверджує відносну стабільність екстремальних значень протягом досліджуваного періоду. Абсолютний максимум швидкості зафіксовано у березні на позначці 10,0 м/с (рис. 2), що відповідає переходу від помірного до

свіжого вітру за шкалою Бофорта. Основний масив максимальних значень локалізований у діапазоні 8,0–10,0 м/с, при цьому медіанне значення становить 9,0 м/с. Нижній поріг зафіксованих максимумів не опускається нижче 7,0 м/с, що підкреслює відносно низьку амплітуду шквальної активності порівняно з іншими станціями регіону.

Рис. 2. Статистичний аналіз швидкості вітру на метеостанції Глухів (2005-2025)

Дослідження динамічних характеристик вітру на метеостанції Суми виявляє специфічну структуру розподілу швидкостей, що відрізняється підвищеною фоновою активністю. На відміну від інших метеостанцій, гістограма середньомісячних швидкостей демонструє зміщення у бік вищих значень. Найбільша частота спостережень відповідає інтервалу з центром 3,9 м/с, що вказує на переважання вітрів помірної інтенсивності протягом значної частини року. Крива щільності розподілу має пологі форму з розмитими піками у діапазонах 2,6–3,2 м/с та поблизу 3,9 м/с, що відображає стійке домінування підвищених швидкостей у структурі вітрового режиму. Загальний фоновий режим характеризується переважанням середніх швидкостей у межах 2,6–3,9 м/с, що є найвищим показником серед розглянутих пунктів спостереження.

Аналіз максимальних щомісячних поривів вітру на метеостанції Суми вказує на відносно вузький діапазон варіативності екстремальних значень – від 10 до 15 м/с. Абсолютний максимум періоду зафіксовано у січні на рівні 15 м/с, що узгоджується із сезонною активізацією циклонічної діяльності у зимовий період. Медіанне значення максимальних швидкостей становить 13 м/с, при цьому міжквартильний розмах зосереджений у межах 11–13,2 м/с, що свідчить про високу повторюваність помірно сильних вітрів без формування аномальних екстремумів.

Рис. 3. Статистичний аналіз швидкості вітру на метеостанції Суми (2005-2025)

Висновки. Порівняльний аналіз вітрового режиму трьох метеостанцій Сумської області – Глухів, Конотоп та Суми – дозволяє виявити суттєві регіональні відмінності в динаміці приземного шару атмосфери. Комплексне зіставлення статистичних параметрів свідчить про просторову неоднорідність вітрового поля регіону. Найменш інтенсивним та відносно найбільш однорідним за варіативністю режимом характеризується метеостанція Конотоп, де середні швидкості (1,7–2,6 м/с) та максимальні пориви (до 10 м/с) є найнижчими серед досліджуваних пунктів спостереження. На противагу цьому, метеостанція Суми демонструє найвищий фоновий рівень вітрової активності, що проявляється у переважанні середніх швидкостей у діапазоні близько 2,6–3,9 м/с та стабільно високих показниках щомісячних максимумів (медіанне значення 13 м/с). Метеостанція Глухів займає проміжне положення за середніми швидкостями (приблизно 2–3 м/с), тоді як варіативність екстремальних значень загалом є співставною з іншими станціями за відсутності урахування поодинокого аномально високого значення 40 м/с, яке ідентифікується як статистичний викид.

Аналіз структури розподілу середньомісячних швидкостей виявив спільні риси для всіх досліджуваних локацій, зокрема наявність бімодальності, що узгоджується із сезонною перебудовою циркуляційних процесів у регіоні. Водночас розподіл у Сумах зміщений у бік вищих значень, тоді як у Глухові та Конотопі переважають слабші повітряні потоки. Узагальнення отриманих результатів дає підстави стверджувати, що вітровий клімат Сумської області характеризується просторовим градієнтом інтенсивності – від відносно слабого у західній частині регіону (Конотоп) до більш активного в обласному центрі (Суми), тоді як для північної частини (Глухів) типовими є середні за

інтенсивністю умови з наявністю поодиноких екстремальних значень швидкості вітру.

Література

1. Drobinski P., Coulais C. Jourdiere B. Surface Wind-Speed Statistics Modelling: Alternatives to the Weibull Distribution and Performance Evaluation. *Boundary-Layer Meteorol.* 2015. 157, 97–123. doi: <https://doi.org/10.1007/s10546-015-0035-7>
2. Zamo M. Statistical Post-processing of Deterministic and Ensemble Wind Speed Forecasts on a Grid. *Earth Sciences. Université Paris-Saclay*, 2016. English. URL: <https://hal.science/tel-01598119>
3. Костогрізова Н. О. Статистичний аналіз результатів виміру швидкостей вітру / Н. О. Костогрізова, В. В. Дубровська, В. І. Шкляр. *Енергетика*. 2014. № 2. С. 52-57.
4. Лялько В., Єлістратова Л., Апостолов О., Ходоровський А. Зміна параметрів вітру на території України в період глобальних кліматичних змін. *Доповіді Національної академії наук України*. 2019. 10. С. 57–66. doi: <https://doi.org/10.15407/dopovid2019.10.057>
5. Федонюк В., Панькевич А., Федонюк, М., Панькевич, С. Аналіз вітрового режиму Луцька в контексті регіональних проявів кліматичних змін. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія*. 2024. 56(1). С. 27–34. doi: <https://doi.org/10.25128/2519-4577.24.1.4>
6. Посенко М. О. До характеристики вітрового режиму на території Сумської області / М. О. Посенко, А. О. Корнус // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 25 квітня 2018 р. Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. С. 155–157.
7. Корнус А. О. Характеристика напрямку вітрів у Сумській області / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції, (м. Суми, 20–23 квітня 2021 р.) / редкол.: О. Г. Гусак, І. В. Павленко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 129–130.
8. Корнус А. О. Вітровий режим в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина» / А. О. Корнус, О. С. Данильченко, О. Г. Корнус // Вакалівщина: до 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : збірник наукових праць. Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. С. 129–133.
9. Корнус А. О. Анемобаричні умови грозової діяльності в північній частині Сумської області. *Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки*. 2024. 2(5), С. 3–9. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10672176>

Summary

Kornus A. O. Statistical analysis of wind speed in Sumy region based on observations from 2005 to 2025.

This article presents a comprehensive analysis of wind speed patterns in the surface layer of the atmosphere across the Sumy region, based on long-term observations at the weather stations in Hlukhiv, Konotop and Sumy. The study is based on the processing of a substantial array of meteorological data for the period 2005–2025 using modern statistical methods and computational tools. The main focus is on identifying patterns in the distribution of average monthly wind speeds, assessing the variability of maximum gusts, and determining spatial differences in wind patterns within the region. The results show that the distributions of average monthly wind speeds for all the weather stations studied are characterised by a bimodal structure, which is consistent with the seasonal reorganisation of circulation processes. A clear spatial gradient in wind regime intensity was identified: from relatively weak and low-variability conditions in the western part of the region (Konotop) to a more active and energetically intense regime in the regional centre (Sumy). The Hlukhiv weather station occupies an intermediate position, exhibiting average wind speeds but with the presence of isolated extreme values that deviate significantly from the main distribution. Analysis of extreme wind gusts showed that, in most cases, moderately strong values are

characteristic, without the systematic occurrence of abnormally high speeds. The use of interquartile analysis and kernel density estimation methods made it possible to refine the structure of variability and distinguish typical fluctuations from statistical outliers. The results obtained deepen our understanding of the regional characteristics of the dynamics of the atmospheric boundary layer and can be used in applied research, in particular in assessing wind energy potential, modelling the dispersion of pollutants and analysing the risks of hazardous meteorological phenomena.

Key words: *Sumy region, atmospheric boundary layer, wind speed, monthly averages, maximum gusts, bimodal structure, variability of extremes.*